

Pré-accompagnement de communs numériques de la mobilité

Carnet de restitution

21 avril 2023

FABRIQUE

des mobilités

France

Par Yann Bergamaschi & Malou Charenton
D'après un travail collectif de l'équipe FabMob :
Alex Bourreau, Julie Braka, Ghislain Delabie,
Marguerite Grandjean

Avant propos

Le travail de pré-accompagnement des communs ici restitué est une déclinaison pratique du "Socle de compréhension des Communs Numériques de la Mobilité" qui a été réalisé en parallèle par la Fabrique des Mobilités. Il en constituait une application des grands principes de structuration des communs (gouvernance, modèle économique, structure juridique, etc.) dans le cadre de sept projets, en opération pour la plupart :

- Diagnostic Mobilité
- Pas de vacances pour la vacance (PDVPLV)
- Coloc'Auto
- TerriSTORY
- Affluence TC
- L'eXtrême Défi (XD)
- ThemisX (lancement en attente d'une confirmation de financement par la Banque Publique d'Investissement)

Ces projets ont été sélectionnés sur la base de l'intérêt qu'ils représentaient au regard des trois critères principaux permettant de définir un commun, à savoir :

- la ressource (numérique)
- la communauté (engagée autour d'une ressource ou d'une idée de ressource à développer)
- les règles de gouvernance (permettant de structurer la gestion de la ressource et du collectif associé)

Dans cette logique, les projets pré-accompagnés ne se limitent pas strictement au secteur de la mobilité. C'est notamment le cas de Pas de vacances pour la vacance (PDVPLV) et TerriSTORY, par ailleurs d'intérêt pour l'ADEME car lauréats de l'Appel à Communs, au même titre que Diagnostic Mobilité et Coloc'Auto.

NOTA : ce document PDF a été conçu pour un usage numérique avant tout : il autorise une grande liberté de zoomer sur les contenus (ex. murs collaboratifs enrichis de post-its) du fait de son format haute définition, mais il se prête assez mal à l'impression papier format A4.

Table des matières

Méthodologie - **pages 3 & 4**

Rapport d'étonnement - **pages 5 & 6**

Grille d'évaluation d'un commun (initiale) - **page 7**

Grille d'évaluation d'un commun (mise à jour) - **page 8**

Fiche projet #1 - Diagnostic Mobilité - **page 9**

Fiche projet #2 - Pas de vacance pour la vacance (PDVPLV) - **page 12**

Fiche projet #3 - Coloc'Auto - **page 15**

Fiche projet #4 - TerriSTORY - **page 18**

Fiche projet #5 - Affluence TC - **page 21**

Fiche projet #6 - L'eXtrême Défi (XD) - **page 23**

Fiche projet #7 - ThemisX - **page 25**

Méthodologie

Le travail de pré-accompagnement proposé par la Fabrique des Mobilités consistait à réaliser pour chacun des projets sélectionnés :

- **un entretien** : un premier temps de rencontre, de présentation et de diagnostic de chaque projet de commun ou ressource sélectionné. D'une durée de 1h-1h30, en présence d'un ou deux collaborateurs de la Fabrique des Mobilités, cet entretien visait à **faire un état des lieux des avancements et des besoins sur la base des trois piliers** (ressource, communauté, gouvernance) **et phases de vie** des communs concernés (préfiguration, émergence, maturité), afin d'**identifier les caractéristiques et les leviers de consolidation** de chacun d'entre eux. Ces entretiens ont été conduits à l'aide de la grille d'évaluation générique présentée en page 7. Cette grille d'évaluation se structure ainsi autour des trois piliers. Pour chacun d'eux, il était d'abord demandé aux porteurs de communs d'identifier ce qu'ils considéraient comme les atouts et les faiblesses de leur(s) ressource(s), de leur communauté et de la gouvernance mise en place. La Fabrique des Mobilités précisait ensuite pour chaque pilier des critères d'évaluation, pour approfondir le questionnement si certaines dimensions n'avaient pas été spontanément abordées (ex. sur la communauté, une question d'approfondissement se concentre sur "*Comment est-elle animée ?*"). Une version mise à jour de cette grille d'évaluation est proposée en page 8 pour mieux prendre en compte les derniers enseignements du socle. Cette dernière n'a cependant pas pu être testée pour des raisons évidentes de chronologie - les travaux du socle et du pré-accompagnement ayant été réalisés en parallèle.
- **un atelier de travail** : organisé avec les porteurs de projet ou les acteurs à l'origine de la ressource. D'une durée de 2h-2h30, en présence de deux à quatre collaborateurs de la Fabrique des Mobilités, cet atelier "sur-mesure" visait à **approfondir ensemble des pistes de réflexion et d'action pour la suite du développement du commun, sur la base de problématiques pré-identifiées en entretien**. Différents outils, conçus en accord avec les développements du socle, ont pu servir de supports aux échanges et de prétextes à l'approfondissement de problématiques spécifiques sur un mode collaboratif : la cartographie des acteurs, la cartographie des rôles, la carte d'empathie, etc.

Ces différents outils sont à retrouver remplis / renseignés en annexes des fiches projets, comme productions des ateliers de travail (voir Annexes en pages 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 26).

- **un point de suivi** : organisé avec les porteurs de projet ou les acteurs à l'origine de la ressource, à la suite de l'atelier de travail et en complément du cadrage méthodologique initial. D'une durée de 30 minutes, en présence de un à deux collaborateurs de la Fabrique des Mobilités, ce point visait 1) à entretenir la dynamique impulsée en atelier en **fixant quelques actions réalistes et réalisables sous un mois** et 2) à **collecter des retours quant à l'apport effectif du travail de pré-accompagnement** proposé par la Fabrique des Mobilités pour les porteurs de projets, aussi bien du point de vue de la réalisation opérationnelle de leurs activités que de leurs réflexions et cheminements autour de leur démarche de commun. Notons que certains points de suivi sont restitués dans les fiches-projets, alors que d'autres ne le sont pas car non réalisés à la date de réalisation du présent document, pour des raisons évidentes de calendrier - la date de réalisation tardive des derniers ateliers de travail et la disponibilité des différents interlocuteurs un mois plus tard.
- **une fiche projet** : pour synthétiser cette démarche de pré-accompagnement de manière harmonisée entre les sept projets (voir pages 9, 12, 15, 18, 21, 23, 25).

Rapport d'étonnement

Ce rapport d'étonnement restitue de manière synthétique quelques retours, constats et pistes de réflexion collectés au fil de l'eau, auprès des projets pré-accompagnés et des membres de l'équipe de la Fabrique des Mobilités ayant participé à ce travail.

Les porteurs de projets pré-accompagnés ont ainsi pu :

- exprimer le **besoin de davantage d'animation de l'écosystème** autour des communs de la mobilité en général, mais également au sein de programmes existants comme l'Appel à Communs pour **favoriser les échanges entre porteurs de projets** mais également pour **faciliter les échanges entre les porteurs de projets et les acteurs institutionnels** (notamment en profitant du statut / notoriété / influence de l'ADEME et quitte à ce que ces échanges soient intermédiés par un tiers type la Fabrique des Mobilités)
- confirmer l'intérêt de bénéficier d'un **accompagnement pluridisciplinaire** : la diversité des profils mobilisés par la Fabrique des Mobilités dans le cadre du travail de pré-accompagnement (urbanisme et mobilités, recherche et gouvernance, développement informatique et open source, animation de communautés, etc.) ouvre de nouvelles pistes de réflexion et d'action, autour des notions de commun et de coopération ouverte
- apprécier la **démarche d'accompagnement pro-active portée par un acteur tiers** (ici, à l'initiative de la Fabrique des Mobilités en collaboration avec l'ADEME et non pas en réponse à leur demande) qui "force" la prise de recul sur le projet pour sortir des seules considérations opérationnelles. Une occasion de re-questionner sa vision, sa raison d'être en portant un nouveau regard sur le projet d'ensemble
- ressentir un **effet re-dynamisant** au gré des différentes étapes de la démarche de pré-accompagnement (reconnaissance du travail réalisé, rafraîchissement des perspectives à venir et identification de nouvelles pistes encore inexploitées, repriorisation des enjeux, etc.), parfois après de longues périodes de travail solitaire ou relativement isolé au sein même de leur organisation
- (re)découvrir l'**efficacité des outils de cartographie** (représentation spatiale d'un écosystème d'acteurs ou des rôles au sein d'une communauté, etc.) pour révéler des angles morts, identifier des pistes d'amélioration des projets et alimenter leur feuille de route opérationnelle

- trouver une **utilité a posteriori aux productions des ateliers** qui par leur caractère visuel et relativement synthétique pourront servir d'outils de médiation / communication pour les porteurs de projet auprès de leurs partenaires et / ou à l'extérieur

Les membres de l'équipe de la Fabrique des Mobilités ont quant à eux pu constater que :

- au final, **peu d'acteurs pré-accompagnés se revendiquent explicitement des communs**. Ils affirment beaucoup plus facilement vouloir œuvrer dans l'intérêt général, sur des modes plus ou moins participatifs, ou parfois même par effet d'aubaine (ex. réponse opportuniste à l'Appel à Communs pour obtenir des financements)
- les porteurs de projets ont des besoins très hétérogènes, ce qui accrédite le **besoin d'un accompagnement sur-mesure** notamment selon que l'on traite d'un commun de projet, de filière ou d'infrastructure (*NOTA : pour rappel, cette distinction entre les trois types de communs a émergé du socle alors que le travail d'accompagnement touchait à sa fin*)
- les porteurs de projets ont **des niveaux de maturité / familiarité / appropriation très hétérogènes par rapport aux notions de commun, d'open source, de coopération ouverte**. Cela révèle un besoin de montée en compétences et d'accompagnement pour la formulation même de besoins et enjeux souvent "impensés" ou non-conscientisés (ex. confusion récurrente entre les notions d'écosystème et de communauté, entre les rôles de clients et de contributeurs, de sponsors et de financeurs, entre des projets de communs et des projets participatifs) et de nature à impacter l'ambition, les pratiques et la stratégie du projet.

Ainsi mis en lumière, ces différents éléments ont vocation à éclairer la prise de décision et l'action, dans la poursuite éventuelle des travaux autour des communs numériques de la mobilité.

Grille d'évaluation d'un commun

La grille d'évaluation d'un commun est le **support de l'entretien** à conduire avec le porteur du commun, préalablement à l'atelier de travail collaboratif. Les différentes briques qui la composent visent **4 objectifs** principaux :

- **réaliser un état des lieux** / diagnostic partagé du commun sur la base des 3 piliers : ressource, communauté, gouvernance
- **connaître la vision** et les perspectives du commun, notamment en le positionnant sur les phases de vies
- **acculturer** le porteur de commun à toutes ces notions (par ailleurs étudiées dans le Socle de compréhension des CNM)
- **identifier ensemble des pistes de travail** pour l'atelier à venir, au regard à la fois de besoins exprimés (ou "révélés") du porteur de projet et des compétences mobilisables au sein de la Fabrique des Mobilités.

Ressource(s)

Question générale

- Description : *Pouvez-vous décrire ce que vous considérez comme la ou les ressource(s) ? Quels sont les atouts et faiblesses de la ou les ressources actuelles(s) ?*

Questions d'approfondissement

- Qualité technique du produit : *Existe-t-il une dette technique importante ? des problématiques d'ordre technique non solutionnées ?*
- Identification et satisfaction du besoin / degré d'adoption : *À quel(s) besoin(s) / problème(s) cherchez-vous à répondre ? Connaissez-vous les utilisations actuelles de cette / ces ressource(s) ? Lesquelles sont-elles ?*

Communauté

Question générale

- Description : *Quels sont les atouts et faiblesses de la communauté actuelle ?*

Questions d'approfondissement

- Description et identification des parties prenantes : *Pouvez-vous décrire ce que vous considérez comme la communauté actuelle du commun ? (historique, taille, type de profils...)*
- Dynamisme et régularité de l'animation : *Comment est-elle animée ?*

Gouvernance

Question générale

- Description : *Quels sont les atouts et faiblesses de la gouvernance actuelle ?*

Questions d'approfondissement

- Organisation nécessaire à l'existence d'un commun : *Y a-t-il des emplois salariés pour le développement du commun ? Existe-t-il une/des structure(s) juridique(s) ? Les licences autour des différentes dynamiques du commun sont-elles définies ? Lesquelles ? Existe-t-il un modèle de pérennité (notamment financière) ?*
- Identification des rôles (communauté, contributeur, opérateur, garant, opérateur, sponsor) : *qui se charge(nt) de : contribuer ? valider les contributions ? déterminer les orientations stratégiques pour la poursuite du projet ? représenter juridiquement le commun ? faire la promotion du commun ? faire respecter les règles définies ? financer le commun ?*
- Existence et partage des règles : *Existe-t-il des instances/processus de décisions ? Quels sont les droits et devoirs quant à : l'accès à la ressource ; l'utilisation ; la gestion ; la contribution ? Comment ont-ils été établis ?*

Vision

Question générale

- Phase de vie : *Dans quelle phase de vie diriez-vous que le commun se situe : préfiguration, émergence, maturité ? et pourriez-vous expliquer pourquoi ?*
- Intention et choix du modèle : *Pourquoi avoir choisi d'en faire un "commun" plutôt qu'autre chose ? (solution propriétaire, start-up, etc.)*

Questions d'approfondissement

- Perspectives : *Comment vous projetez-vous dans les prochains mois / les prochaines années avec ce commun ?*
- En prévision de l'atelier de travail : *Avez-vous d'autres remarques à formuler ? des attentes spécifiques vis-à-vis de l'atelier ?*

Grille d'évaluation d'un commun

La grille d'évaluation d'un commun est **le support de l'entretien** à conduire avec le porteur du commun, préalablement à l'atelier de travail collaboratif. Les différentes briques qui la composent visent **4 objectifs** principaux :

- **réaliser un état des lieux** / diagnostic partagé du commun sur la base des 3 piliers : ressource, communauté, gouvernance
- **connaître la vision** et les perspectives du commun, en le positionnant sur les phases de vies et en affinant sa typologie (projet, filière, infrastructure)
- **acculturer** le porteur de commun à toutes ces notions (par ailleurs étudiées dans le Socle de compréhension des CNM)
- **identifier ensemble des pistes de travail** pour l'atelier à venir, au regard à la fois de besoins exprimés (ou "révélés") du porteur de projet et des compétences mobilisables au sein de la Fabrique des Mobilités.

Ressource(s)

Question générale

- Caractérisation : *Pouvez-vous décrire ce que vous considérez comme la ou les ressource(s) ? Quels sont les atouts et faiblesses de la ou les ressources actuelle(s) ?*

Questions d'approfondissement

- Description générale et historique : *date de création, fondateurs, objectif(s), activités, spécificités ?*
- Qualité technique du produit : *Existe-t-il une dette technique importante ? des problématiques d'ordre technique non solutionnées ?*
- Identification et satisfaction du besoin / degré d'adoption : *À quel(s) besoin(s) / problème(s) cherchez-vous à répondre ? Connaissez-vous les utilisations actuelles de cette / ces ressource(s) ? Lesquelles sont-elles ?*

Communauté

Question générale

- Description : *Quels sont les atouts et faiblesses de la communauté actuelle ?*

Questions d'approfondissement

- Identification des membres (communauté) et parties prenantes (écosystème) : *Pouvez-vous décrire ce que vous considérez comme étant la communauté actuelle du commun ? (historique, taille, type de profils...)*
- Animation : *Comment la communauté est-elle animée ? Quels en sont les rituels / routines ? Avec quelle régularité ?*
- Engagement : *Quels sont les mécanismes de recrutement et de fidélisation des membres ?*

Gouvernance

Question générale

- Description : *Quels sont les atouts et faiblesses de la gouvernance actuelle ?*

Questions d'approfondissement

- Les règles :
 - Les rôles : *qui se charge(nt) de : contribuer (contributeur) ? valider les contributions et animer la communauté technique (animateur) ? animer la communauté projet / métier (animateur) ? déterminer les orientations stratégiques pour la poursuite du projet (opérateur) ? représenter juridiquement le commun ? faire la promotion du commun ? faire respecter les règles définies (garant) ? financer le commun (sponsor) ? voyez-vous d'autres rôles ?*
 - Licence d'accès : *les licences autour des différentes dynamiques du commun sont-elles définies ? Lesquelles ?*
 - Instances et processus de décisions : *Existe-t-il des instances / processus de décisions ? Quels sont les droits et devoirs concernant : l'accès à la ressource ; l'utilisation de la ressource ; la gestion ; la contribution ? Comment ont-ils été établis ?*
- Les moyens d'exister :
 - Structure juridique : *Existe-t-il une/des structure(s) juridique(s) ? (association, fondation, SCIC, SAS...)*
 - Équipe dédiée : *Ya-t-il des emplois salariés pour le développement du commun ?*
 - Modèle économique : *Existe-t-il un modèle de pérennité (notamment financière) ?*

Vision

Question générale

- Phase de vie : *Dans quelle phase de vie diriez-vous que le commun se situe : préfiguration, émergence, maturité ? et pourriez-vous expliquer pourquoi ?*
- Intention et choix du modèle : *Pourquoi avoir choisi d'en faire un "commun" plutôt qu'autre chose ? (solution propriétaire, start-up, etc.)*

Questions d'approfondissement

- Ambition, échelle et potentiel : *Considérez-vous que votre projet s'apparente davantage à un commun de projet (projet entrepreneurial avec volonté d'ouverture) ? de filière (mutualisation d'une ressource répondant aux besoins d'une filière ou d'un secteur) ? ou d'infrastructure (commun dont la ressource est adoptée ou a vocation à être adoptée par de très nombreux utilisateurs, posant des questions particulières de souveraineté, de gouvernance...)? Pourquoi ?*
- Perspectives : *Comment vous projetez-vous dans les prochains mois / les prochaines années avec ce commun ?*
- En prévision de l'atelier de travail : *Avez-vous d'autres remarques à formuler ? des attentes spécifiques vis-à-vis de l'atelier ?*

Fiche-projet #1 : Diagnostic Mobilité

Contributeurs projet : Maël Bordas (porteur / source)

Contributeurs Fabmob : Malou Charenton, Yann Bergamaschi, Alex Bourreau, Marguerite Grandjean

Synthèse de l'entretien (23/11/2022)

- Une **ressource** multiple - un logiciel de diagnostic des flux de mobilité basé sur les EMD de l'INSEE, des données de sortie et un guide méthodologique. Elle intéresse et est solide techniquement (même si elle pourrait être consolidée). Elle a été testée par un petit groupe de collectivités de différentes tailles. Le code est en cours de publication.
- Une **communauté** non formalisée, malgré des propositions de degrés d'implication différents faites par Maël - il semble difficile pour les acteurs extérieurs de savoir quelle prise ils peuvent avoir sur le projet.
- Une **gouvernance** inexistante, seulement Jean Coldefy (d'ATEC-ITS, lauréat avec lui de l'AAC) et lui sont parties prenantes actives du projet, et beaucoup de rôles sont assumés par Maël lui-même (qu'il s'agisse de contributions techniques et/ou fonctionnelles). Maël a la volonté de se rémunérer avec le commun.
- Un projet financé par l'Appel à Communs (AAC) par effet d'aubaine. Il n'est donc pas nécessairement aligné sur la philosophie des communs initialement mais il y a une vraie envie d'œuvrer pour l'intérêt général. En phase de préfiguration.

Synthèse de l'atelier de travail (20/12/2022)

Problématique identifiée / axe de travail

Le projet de commun est très concentré autour de son créateur, qui le développe comme un projet d'entrepreneuriat traditionnel. La proposition faite à Maël a été celle de questionner son rapport au projet et à sa place dedans, pour identifier s'il souhaite tendre davantage vers une dynamique de commun avec ce projet.

Pistes de travail qui ont émergé en cours d'atelier

Durant l'atelier, Maël a exprimé sa volonté d'entrer dans une dynamique de communs et a considéré ne pas avoir assez de connaissances sur le sujet. Les questions qui ont guidé les échanges sur la carte d'empathie ont été les suivantes :

- Comment dissocier la personne qui porte la ressource de la ressource ?
- Comment séparer leurs intérêts, destins, modèles économiques respectifs au service d'un objectif supérieur / collectif ?
- Quel positionnement / posture, personnel et / ou professionnel, adopter vis-à-vis d'une ressource érigée en "commun" ?
- Comment élargir la communauté et les acteurs pouvant jouer un rôle dans le projet ? et lesquels ?

Outils mobilisés

- Cartographie de l'écosystème (voir page Annexe #1, page 10)
- Carte d'empathie (voir page Annexe #2, page 11)

Synthèse du point de suivi (14/02/2023)

Liste d'actions élaborée en atelier

- Préparer une note pour renforcer l'argumentaire autour des communs sur ce projet en particulier, notamment en vue de recontacter l'ANCT (Incubateur des Territoires), qui pourrait jouer un rôle dans le projet.
- Identifier les rôles clés autour de la ressource / communauté et y associer des noms d'organisations ou de personnes, en vue de prendre contact.

Retours lors du point de suivi

- Le travail sur l'argumentaire a permis à Maël de faire mûrir son projet et l'inscription dans une dynamique de communs. Une opportunité d'utiliser son outil dans le contexte d'un programme CEE va lui permettre de s'essayer à un modèle économique hybride : une partie en libre accès, une autre payante.
- L'ANCT n'a pas encore été recontacté.
- Des structures ont été identifiées en face de chaque rôle, et ce choix a fait l'objet d'une discussion avec la Fabrique des Mobilités sur les profils à viser au sein de chaque structure (ex. des profils plus techniques seront moins faciles à mobiliser pour de la diffusion / communication).

Annexe #1 - Cartographie de l'écosystème

Exercice : identifier et placer les différents acteurs considérés comme pertinents, en fonction de leur typologie et de leur proximité / distance par rapport à la ressource en terme d'implication

Annexe #2 - Carte d'empathie

Exercice : sélectionner un acteur et interroger son rapport à la ressource en termes de projections positives et négatives afin de mieux qualifier ses attentes vis-à-vis d'elle

Projections positives : atouts, potentiels, opportunités, avantages, émotions positives

Projections négatives : difficultés, tensions, freins, risques, craintes, inconvénients, émotions négatives

Fiche-projet #2 : PDVPLV

Contributeurs projet : Thomas Charrier (porteur / source) de Territoire Circulaire
Contributeurs FabMob : Malou Charenton, Marguerite Grandjean, Yann Bergamaschi

Synthèse de l'entretien (24/11/2022)

- La **ressource** est un site web qui propose une visualisation des données de la vacance des logements, et réutilise les données d'un start-up d'Etat - LOVAC. Elle intéresse et est solide techniquement (grâce au financement ADEME et à l'entreprise Koumoul), malgré quelques doutes sur la qualité des calculs GES et sur l'échelle d'obtention des données (communale). Le code est publié. Beaucoup de téléchargements des jeux de données, mais peu de retours malgré les tentatives de s'adresser à ce que Thomas considère comme la **communauté** - notamment via des webinaires. Il aimerait davantage de retours.
- Il n'y a pas de **gouvernance** particulière, Thomas est seul sur le projet. Il n'a pas la volonté d'en faire une exploitation commerciale et n'en a pas besoin immédiat parce qu'il a une activité professionnelle en lien avec la ressource.
- Un projet financé par l'Appel à Communs (AAC) par effet d'aubaine, même si la philosophie des communs rejoint ses envies de faire appel aux sciences citoyennes pour le développement du projet. En phase d'émergence.

Synthèse de l'atelier de travail (15/12/2022)

Problématique identifiée / axe de travail

Durant la phase de financement du projet par l'ADEME, Thomas a fait plusieurs tentatives pour mettre en place une communauté. Il a organisé des webinaires, tenté d'autres types de communications (LinkedIn, Instagram - avec de la dataviz). Ces efforts n'ont pas porté leurs fruits. L'enjeu est de travailler à l'engagement de la communauté et à la rétention des utilisateurs de l'outil, ainsi que l'ouverture à la participation.

Pistes de travail qui ont émergé en cours d'atelier

Il s'agit ainsi de bien marquer la différence entre l'écosystème d'un projet (= l'ensemble des acteurs qui gravitent autour du projet) et sa communauté (= un groupe de personnes et / ou d'organisations qui se déclarent ou se considèrent solidaires, c'est-à-dire liées entre elles par une responsabilité, un intérêt, une vision, une volonté ou des circonstances semblables, une attention commune vis-à-vis de PDVPLV et qui agissent collectivement dans un but commun). Une fois identifiés les deux acteurs clés que Thomas souhaite engager en priorité dans la communauté, les questions qui se posent sont : comment les engager et comment faire du projet un objet-lien (= "un objet qui permet à un collectif de coordonner ses actions" J-F. Noubel, 2022) entre ces acteurs qui n'ont a priori pas de raison de collaborer ?

Outils mobilisés

- Cartographie de l'écosystème (voir page Annexe #3, page 13)
- Parcours d'engagement des acteurs (voir Annexe #4, page 14)

Synthèse du point de suivi (09/02/2023)

Liste d'actions élaborée en atelier

- Relancer les prises de contact avec les deux acteurs pour viser un premier échange, peut-être en cherchant de nouveaux interlocuteurs au sein de ces structures.
- Préparer un argumentaire pour présenter l'outil PDVPLV en tant qu'"objet-lien".
- Discuter la position de l'ADEME vis-à-vis d'associations environnementalistes comme France Nature Environnement (FNE).

Retours lors du point de suivi

- Certaines prises de contact ont fonctionné : avec des associations environnementalistes (FNE, mais pas que) il y a une volonté de créer une communauté autour du sujet. L'ADEME a également confirmé qu'il n'y a pas de conflits, et qu'elle réutilise par ailleurs les travaux de la FNE.
- Du côté de l'État (LOVAC), et de l'association des Collectivités contre la Vacance (CLV), les interlocuteurs n'ont visiblement "pas le temps" d'échanger avec lui.
- Par ailleurs, Thomas s'interroge sur le "gate-keeping" des acteurs publics - il y aurait peut-être des actions à lancer collectivement avec les autres porteurs de projet pour lever ces murs institutionnels collectivement.

Annexe #3 - Cartographie de l'écosystème

Exercice : identifier et placer les différents acteurs considérés comme pertinents, en fonction de leur proximité / distance par rapport à la ressource en terme d'implication

Annexe #4 - Parcours d'engagement des acteurs

Exercice : sélectionner deux acteurs clés à impliquer dans la communauté et travailler leur parcours d'engagement (potentiels, motivations, freins) : l'association des collectivités contre la vacance (CLV) et les associations militantes comme France Nature Environnement (FNE)

Fiche-projet #3 : Coloc'Auto

Contributeurs projet : Milan Guérin, Clara Beaumont (réutilisateurs / porteurs) de Mobicoop
Contributeurs FabMob : Malou Charenton, Yann Bergamaschi, Alex Bourreau

Synthèse de l'entretien (30/11/2022)

- Une ressource qui consiste en une plateforme numérique qui permet le prêt de véhicules entre particuliers qui produit du commun non numérique, les véhicules qui deviennent les ressources d'une communauté. Deux autres ressources complémentaires - moins avancées, un produit d'assurance et un guide d'aide à l'autopartage. Une **ressource** numérique non finalisée et donc non ouverte à la contribution pour le moment, mais basée sur un outil déjà existant au Québec et déjà testé, donc relativement solide. Pour tester l'intérêt du projet, il y a eu des "focus groups" dans différentes zones en France, mais les collectifs amenés à expérimenter la solution ne sont pas identifiés.
- La **communauté** actuelle est concentrée autour d'acteurs qui étaient associés au projet à Montréal, moins de lien direct avec des acteurs français (à l'exception de Mobicoop qui héberge le projet).
- Sur la **gouvernance**, de la même façon, il y a une circulation internationale entre le Québec et la France. L'hébergement par Mobicoop est intéressant pour le réseau et la force de la structure, mais la pérennité du projet n'est pas évidente après le financement de l'appel à communs. Le modèle économique est également un sujet si on ne veut pas facturer l'accès à la plateforme.
- Un projet en accord avec la philosophie des communs, et en phase d'émergence.

Synthèse de l'atelier de travail (12/01/2023)

Problématiques identifiées / axes de travail

- Le sujet de l'expérimentation de la solution à venir est encore assez flou. La stratégie de mobilisation locale en vue des expérimentations consiste pour l'instant en une présentation du projet sur le site web du projet.
- Le commun est par ailleurs à la fois numérique et non numérique, et la question se pose ainsi de savoir comment les expériences locales qui vont produire du commun non numérique (autour des véhicules partagés) vont pouvoir nourrir la démarche globale, et le commun numérique - partagé entre le Québec et la France, malgré des cas d'usages différents.

Pistes de travail qui ont émergé en cours d'atelier

- Comment mobiliser les communautés locales ?
- Comment le mécanisme de mobilisation des communautés locales peut participer à consolider la démarche globale ?
- Quelle(s) implication(s) de Clara et de Milan aux deux échelles ?

Outils mobilisés

- Cartographie de l'écosystème (voir page Annexe #5, page 16)
- Stratégie de mobilisation et consolidation (voir Annexe #6, page 17)

Synthèse du point de suivi (13/02/2023)

Liste d'actions élaborée en atelier

- Préparer la diffusion du site.
- Rédiger un document plus complet à destination des participant.es envisagées et une méthodologie d'animation des groupes, qui incarne davantage les valeurs (convivialité, souple...).
- Contacter des réseaux nationaux pour identifier des groupes intéressés.

Retours lors du point de suivi

- Un support de communication à destination des groupes a été produit. Le site est mieux référencé.
- Différents réseaux nationaux ont été contactés (écolieu, AGIL'ESS, Nef).
- La FabMob a également suggéré les contacts de différents acteurs susceptibles de les aider sur les questions juridiques (MetaLaw, InnoCube...).

Annexe #5 - Cartographie de l'écosystème

Exercice : identifier et placer les différents acteurs considérés comme pertinents, en fonction de leur proximité / distance par rapport à la ressource en terme d'implication

Annexe #6 - Stratégie de mobilisation et consolidation

Exercice : travailler la stratégie à deux échelles, celle de la "mobilisation locale" en vue de préparer chacune des expérimentations à venir, et celle de la "consolidation" de ces différentes expériences à réaliser en transverse. Travailler également les liens potentiels entre les deux démarches

Fiche-projet #4 : TerriSTORY

Contributeurs projet : Valentin Vermeulen, Pierrick Yalamas (source), Céline Vert de AURA-EE
Contributeurs FabMob : Malou Charenton, Yann Bergamaschi, Alex Bourreau

Synthèse de l'entretien (07/12/2022)

- Une **ressource** numérique assez mature (malgré sujet UX/UI) sur le périmètre actuel - une plateforme de visualisation de données sur l'énergie et le climat à destination des collectivités. Une volonté d'élargir à d'autres thématiques (comme la mobilité) pour avoir une vision systémique. Assez utilisée par les destinataires finaux, mais de manière sporadique (pendant l'élaboration des PCAET). Un enjeu avec l'ouverture de la ressource à venir.
- Différentes **communautés** autour de l'outil : consortium d'acteurs régionaux et fournisseurs d'énergie (sur la gouvernance), utilisateurs finaux et les relais vers eux, outils partenaires (qui apportent des choses complémentaires à cette plateforme qui n'a pas vocation à répondre à tous les besoins), et potentiels contributeurs techniques. Différents dispositifs d'animation - copil, réunions mensuelles de présentation de l'outil pour répondre aux questions.
- Une **gouvernance** bien organisée à l'échelle régionale, et un financement des différentes entités qui la compose relativement stable.
- Un projet en phase avec la philosophie des communs. En phase de maturité

Synthèse de l'atelier de travail (13/01/2023)

Problématique identifiée / axe de travail

Il y a un enjeu de fragilisation du projet avec l'élargissement du périmètre, à la fois fonctionnel et technique : ajout de la brique mobilité et ouverture du code. Le passage en open source suscite des interrogations, mais représente aussi une opportunité pour l'interfaçage de la plateforme avec des outils partenaires. La proposition faite aux porteurs est de travailler sur les modalités d'intégration des outils partenaires identifiés sur la thématique de la mobilité.

Pistes de travail qui ont émergé en cours d'atelier

- Réflexion sur le statut des outils partenaires :
 - peuvent-ils être contributeurs de l'outil TerriSTORY ?
 - comment animer une communauté autour d'un code au final assez complexe ?
 - comment gérer cette base de contributeurs ? quel jeu de contrepartie(s) mettre en place avec eux ?
- Exemple d'un outil en particulier à intégrer avec Diagnostic Mobilité :
 - quelle intégration des outils ? est-ce simplement un lien ? y'a-t-il une intégration technique des solutions ?
 - quelles synergies entre les outils ?
 - quelles contreparties des deux côtés ?
 - quelles pourraient être les conditions pour Diag Mobilité ?

Outils mobilisés

- Cartographie de l'écosystème (voir page Annexe #7, page 19)
- Parcours d'engagement des acteurs (voir Annexe #8, page 20)

Synthèse du point de suivi (17/02/2023)

Liste d'actions élaborée en atelier

- Première formalisation (même par mail) de la collaboration avec Diagnostic Mobilité.
- Préparation de la libération du code et de la communication associée (auprès d'un public élargi).

Retours lors du point de suivi

- Le code est publié et documenté.
- Sur les synergies à creuser avec Maël Bordas, peu d'avancées. Ils sont tout de même en train d'avancer sur le tableau de bord sur le sujet mobilité, qui renvoie vers le diagnostic mobilité, en filtrant sur le territoire qui a été regardé dans TerriSTORY.
- L'équipe a eu peu de temps pour considérer les autres passerelles potentielles, malgré l'envie d'avancer sur le sujet de l'interfaçage et de l'interconnexion des outils, car il existe beaucoup de plateformes actuellement.

Annexe #7 - Cartographie de l'écosystème

Exercice : identifier et placer les différents acteurs considérés comme pertinents, en fonction de leur proximité / distance par rapport à la ressource en terme d'implication, et de leur rôle

Annexe #8 - Parcours d'engagement des acteurs

Exercice : sélectionner un acteur clé à impliquer dans la communauté et travailler son parcours d'engagement / intégration : ici, Diagnostic Mobilité

Fiche-projet #5 : Affluence TC

Contributeurs projet : Frédéric Petit (porteur / source) de Grenoble Alpes Métropole
Contributeurs FabMob : Malou Charenton, Yann Bergamaschi, Alex Bourreau

Synthèse de l'entretien (05/01/2023)

- Une **ressource** multiple : un algorithme d'IA - non open source - basé sur les Enquêtes Ménages Déplacements qui fournit des prévisions de l'affluence dans les transports en commun, des données de sortie (qui pourraient être standardisées) et un média de restitution pour afficher les données sous forme d'API. Un projet récent avec un petit périmètre (celui de la collectivité) et déjà des cas d'usages, qu'il faudrait enrichir.
- Une **communauté** concentrée autour des "développeurs" de la solution opérationnelle : M-TAG, l'exploitant des Transports en Commun de Grenoble, Cit-io une start-up qui développe l'algo et l'équipe de Frederick Petit (bien dotée, mais très occupée).
- Une **gouvernance** organisée autour de ces trois acteurs, qui sont trop petits pour passer à l'échelle supérieure.
- Un projet qui partage la philosophie des communs, mais qui tient plutôt de la ressource open source que du commun numérique. En phase d'émergence.

Synthèse de l'atelier de travail (22/03/2023)

Problématique identifiée / axe de travail

La collectivité souhaite diffuser cet outil, pour élargir les cas d'usages, mais également avoir des retours critiques sur ce qui a été réalisé pour le moment. Il s'agit alors d'identifier la façon dont la collectivité peut sortir le commun de son giron par la communauté. Ceci, en considérant que ce n'est pas nécessairement la mission et le rôle d'une collectivité que de diffuser ses outils par delà ses frontières. La proposition faite est de travailler sur les rôles joués par les trois acteurs de la communauté actuelle, d'identifier leurs limites et de proposer d'autres acteurs pouvant les soutenir en vue d'un élargissement du périmètre.

Pistes de travail qui ont émergé en cours d'atelier

- Quel(s) rôles pour les acteurs publics (exploitant TC et métropole) dans ce projet ? Y'a-t-il une spécificité du "modèle grenoblois" (avec un exploitant TC entièrement public notamment + une équipe dédiée au lien numérique / transport à l'EPCI) qui permet le déploiement de ce projet dans ce contexte ?
- Est-il nécessaire de convaincre en interne pour déployer le projet à l'extérieur ?
- Comment intégrer les bénéficiaires finaux dans les travaux ?

Outils mobilisés

- Support de présentation des rôles dans les communs (extrait du Socle de compréhension des CNM)
- Cartographie des rôles (voir page Annexe #9, page 22)

Synthèse du point de suivi

Liste d'actions élaborée en atelier

- Relancer transport.data.gouv.fr pour poursuivre les échanges qui avaient été initiés.
- Préparer l'acculturation interne des élus de la Métropole.

Fiche-projet #6 : L'eXtrême Défi

Contributeurs projet : Gabriel Plassat (source) de l'ADEME, Nicolas Le Douarec, Justyna Swat, Jaime Arredondo (équipe conseil / communauté)

Contributeurs FabMob : Malou Charenton, Yann Bergamaschi, Marguerite Grandjean, Ghislain Delabie

Synthèse de l'entretien (07/03/2023)

- Il y avait du VEI avant le lancement de l'XD. Des projets entrepreneuriaux mènent leur vie, certains s'appuient sur XD, d'autres non, d'autres encore ont émergé dans l'XD. XD consiste à rassembler tous les acteurs volontaires qui se réunissent autour d'un objectif commun : industrialiser du véhicule léger et durable. Pour cela, sont envisagées une multitude de **ressources** mises en commun au sein de la filière - XD est une expérimentation de communs de filière. L'idée est de proposer un ensemble de communs et voir lesquels font écho aux besoins de la communauté (annuaire, base de données, spécifications techniques, etc.) en se demandant : comment (re)concevoir des véhicules sur la base d'un composant « optimum collectif » si ce n'est pas l'optimum individuel ?
- La **communauté** concerne en premier lieu les lauréats et ceux qui sont en amont de la conception (loin du marché), les acteurs plus matures sont rattachés petit à petit par quelques communs d'intérêt pour eux (ex. labellisation environnementale), éventuellement en examinant si de nouvelles versions XD sont possibles ou s'ils peuvent vendre leurs propres composants / châssis aux équipes XD (ex. composants référencés dans la bibliothèque).
- L'XD est piloté par l'équipe XD et Gabriel Plassat, sans **gouvernance** particulière au delà de la gestion de projet classique. Les rôles commencent à être distribués dans des « GT », en fonction des sujets à adresser collectivement. Cette distribution repose sur le volontariat. La co-rémunération a été expérimentée mais reste à retravailler. L'association AVELI en création permettra à terme de réduire la présence de l'ADEME et de poursuivre l'aventure de manière indépendante, selon une gouvernance et des règles à définir.
- Un projet en accord avec la philosophie des communs, autour d'un sujet VEI qui commence à infuser dans l'écosystème. C'est le début, il n'y a pas encore de réalité de marché, pas de produit industriel sérieuse à quelques exceptions. La filière est balbutiante et en préfiguration.

Synthèse de l'atelier de travail (27/03/2023)

Problématique identifiée / axe de travail

Le programme eXtrême Défi est porté par l'ADEME et est à l'initiative de Gabriel Plassat, qui concentre beaucoup de rôles dans le déploiement des travaux (opérationnel) et de la communauté (stratégie). L'un des principaux enjeux actuels de la communauté est celui de l'autonomisation des participants, quel que soit leur statut, pour déconcentrer et distribuer les rôles à jouer dans le développement de la filière :

- Comment massifier la coopération et moins dépendre d'une personne / de la source ?
- Comment « activer » et rendre opérante la communauté, en autonomie ?
- Comment accroître la surface de contact entre la communauté et le reste du monde ?

Pistes de travail qui ont émergé en cours d'atelier

- D'où viennent les "sources" de la source (Gabriel Plassat) ? Besoin de (re)partager l'inspiration de départ du challenge (DARPA) ? un levier de mobilisation ?
- Quels sont les outils actuels de la communauté ? comment formaliser / transmettre ce que Gabriel fait intuitivement ? comment faire émerger d'autres leaders ?
- Quelle articulation de l'XD avec l'association AVELI ? quelle rôle dans la communauté ? quelle ambition en termes de communs ?
- Quel(s) rôle(s) des acteurs publics, les autres agences d'État ou institutions publiques ? Qui sont les "Gabriel" des autres organisations ?
- Comment favoriser les interactions multidirectionnelles au sein de la communauté, sans médiation systématique de l'ADEME ?
- La complexité d'usage des outils (ex. wiki) freine-t-elle l'engagement et la contribution ? les outils open source démotivent-ils ?
- La compétence "coopération" doit-elle être exposée / plus explicitement demandée dans le cahier des charges du futur XD ? comment mieux cibler les savoirs-être en amont ? Faut-il renforcer la formation à la philosophie des communs dans le cadre du programme ?

Outils mobilisés

- Cartographie des rôles (voir page Annexe #10, page 24)

Synthèse du point de suivi

Liste d'actions élaborée en atelier

- Initier les réflexions concernant l'intégration des "communs" dans la stratégie d'AVELI - les communs ne sont présents pas dans son objet social / ses statuts pour le moment (Nicolas)
- Formaliser un "parcours GT" ou "kit méthodologique" à destination des pilotes potentiels, avec la boîte à outils associée (Justyna & Jaime)
- Se renseigner sur la méthode de Fly The Nest concernant le passage à l'échelle de la communauté (Jaime)

Annexe #10 - Cartographie des rôles

Exercice : identifier et qualifier le(s) rôle(s) des différents acteurs qui constituent la communauté de l'eXtrême Défi

Fiche-projet #7 : ThemisX

Contributeurs projet : Olivier Dion (porteur / source) de OneCub

Contributeurs FabMob : Malou Charenton, Yann Bergamaschi, Marguerite Grandjean, Ghislain Delabie

Synthèse de l'entretien (17/03/2023)

- Un projet qui n'est actuellement pas officiellement lancé. Une **ressource "méta"** - une infrastructure technologique de partage de données (data-space) entre acteurs du tourisme, de l'hospitalité et de la mobilité urbaine, dont certaines briques pourront être open source. Des ressources à l'intérieur, gérées comme des communs (des référentiels de données, des outils de traitement, etc.) intra-filières et inter-filières.
- Au moins 3 **communautés**, liées aux filières impliquées, et plusieurs types d'acteurs, à l'intérieur de ces communautés et à l'échelle du projet global : privés (Accor - pour hospitalité ou Cie des Alpes - pour tourisme), institutionnels (collectivités, CNIL, INRIA...), tech (SopraSteria)
- Sur la **gouvernance**, c'est un modèle bicéphale. Une association pour gérer le fonctionnement de l'infrastructure globale et des collèges thématiques à l'intérieur et faciliter les échanges avec les acteurs institutionnels. Une SAS pour lever des fonds et maintenir la dimension industrielle du projet. Un modèle économique déjà défini, basé sur des adhésions à l'association, un modèle freemium + services additionnels pour l'usage du data-space et des frais techniques sur transferts de données.
- Un projet en accord avec la philosophie des communs.
- Un commun en phase de préfiguration.

Synthèse de l'atelier de travail (24/03/2023)

Problématique identifiée / axe de travail

Les différents acteurs au sein du projet vont devoir établir des règles de gouvernance et de fonctionnement entre eux, à l'intérieur des filières mais aussi dans l'interaction avec les autres filières. Il a été proposé à Olivier de commencer la caractérisation des acteurs de la mobilité urbaine, pour comprendre leurs jeux d'acteurs, le partage de la valeur au sein de la filière et les rôles joués par chacun dans cet écosystème - en vue d'établir des règles adaptées à leurs spécificités dans le projet.

Pistes de travail qui ont émergé en cours d'atelier

- Réflexion sur le statut de "sponsor" qui n'est pas nécessairement un soutien financier, mais qui pourrait apporter de la crédibilité au projet ou du réseau - quid du "bon sponsor" pour l'écosystème de la mobilité urbaine sur ce projet ?
- Comment mieux qualifier et valoriser la démarche de réduction de l'impact environnemental du projet ?
- Comment faciliter le dialogue du projet avec les acteurs de la mobilités numériques et servicielle (type MaaS) ?
- Comment créer de la valeur partagée inter filières ?
- Comment croiser des dynamiques de filières (hôtellerie, tourisme, mobilité) et d'infrastructure (data space européen) ? quels objets-liens imaginer ?
- Quelles ressemblances / divergences entre les secteurs de la mobilité, du tourisme et de l'hôtellerie ? Quelles spécificités pour quelles conséquences ?
- Comment passer d'un enjeu technique (data sharing) à un enjeu de gouvernance multi-acteurs ?

Outils mobilisés

- Support de présentation des rôles dans les communs (extrait du Socle de compréhension des CNM)
- Cartographie des rôles (voir page Annexe #11, page 26)

Synthèse du point de suivi

Liste d'actions élaborée en atelier

- Identifier dans les acteurs de la mobilité urbaine des financeurs potentiels pour compléter le financement Bpi (x2 financé par du privé)

Annexe #11 - Cartographie des rôles

Exercice : identifier et qualifier le(s) rôle(s) des différents acteurs qui constituent la communauté du projet ThemisX

Contacts

Yann Bergamaschi

yann@fabmob.io

Marguerite Grandjean

marguerite@fabmob.io

FABRIQUE

 des mobilités

 France

